

LO'LI ETNONIMI BILAN BOG'LIQ ETNOTOPONIMLAR

*Ergashev Abduhalim Abdujalilovich –
Filologiya fanlari nomzodi,
Turon universiteti Andijon Filiali dotsenti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352205>

Annotatsiya: Mazkur maqolada lo'li etnonimi bilan bog'liq etnotoponimlar ularning shakllanish jarayonlari va lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. lo'li etnonimiga xos bo'lgan joy nomlarining etnik asoslari, ularning tarixi, semantik tarkibi hamda geografik omillar bilan bog'liq jihatlari ilmiy jihatdan yoritib berilgan. Shuningdek, etnotoponimlarning xalqning ko'chmanchilik yoki o'troq hayot tarzi, urf-odatlar va madaniy merosi bilan uzviy bog'liqligi misollar orqali ko'rsatib o'tilgan.

Tadqiqot davomida lo'li etnonimi bilan bog'liq etnotoponimlar paydo bo'lishida ishtirok etgan asosiy manbalar, jumladan, qabila va urug' nomlari, tabiiy geografik xususiyatlar hamda tarixiy voqealar ta'siri o'rganilgan. Maqolada etnotoponimlarning tilshunoslik, tarix va geografiya fanlari kesishmasidagi o'rni alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: etnonim, etnotoponim, Lo'lilik, Lo'lichek, Lo'li mahalla, mazang, lo'li, jo'gi, qoralo'li, og'acha, afg'onlo'li, mo'ltoni.

Urug'lar va ularning shohobchalari, qabila, xalq, millat nomlari asosida yaratilgan atoqli otlar toponimlarning yirik guruhini tashkil etib, tilshunoslikda etnotoponimlar nomi bilan yuritiladi. Atoqli otlar tizimini etnotoponimik materiallar asosida o'rganish o'zbek tili tarixi, tarixiy leksikologiyasi, grammatikasining ba'zi bir muhim masalalarini hal qilishda, shuningdek, o'zbek xalqining etnik kelib chiqish tarixi, urug'-qabila silsilasi, urf-odati, turmush tarzi va uning boshqa xalqlar bilan bo'lgan madaniy-iqtisodiy munosabatlarni yoritishda muhim ahamiyatga ega. Aslida, etnotoponimlarni lingvistik nuqtai nazardan o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki tarix, etnografiya, arxeologiya, geografiya kabi fanlardagi ma'lumotlarni aniqlashtirish, to'ldirish imkonini beradi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, xalqlar bir emas, bir necha etnik guruhlarining o'zaro yaqinlashuvi, qorishib borishlari natijasida vujudga keladi. Shu bois, har bir xalq etnik tarkibining murakkab ekanligi tan olingan taqdirdagina etnogenetik muammolarni ilmiy asosda hal qilish mumkin.

Lo'lilarning O'rta Osiyo va Farg'ona vodiysida paydo bo'lish vaqti haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Tarixiy manbalarda lo'lilarning doimiy turar joylari ilk bor XIX asrning o'rtalarida O'rta Osiyodagi yirik shaharlarda paydo bo'la boshlagan[1,3,3,3]. Vodiy hududida lo'li mahallalari dastavval Andijon va Qo'qon shaharlarida vujudga kelgani ma'lum.

Shuni ham aytib o'tish o'rinliki, lo'lilar uchun an'anaviy bo'lgan darbadar hayot tarzi ularning doimiy ravishda bir yerdan ikkinchi yerga ko'chib yurishlarini taqozo etgan. Bu holatning e'tiborli tomoni shundaki, lo'lilarning har bir guruhi o'zlari uchun «biriktirilgan» aniq ko'chib yurish hududlarga ega bo'lganlar. Masalan: Farg'ona vodiysi lo'lilari sharqdan to Qirg'iziston chegaralariga qadar, g'arbda esa Xo'jandgacha bo'lgan hududlarda ko'chib yurganlar[5]. Hozirgi kunda ham O'zbekiston hududidagi lo'li urug'lari orasida ham ushbu an'ana davom etib kelmoqda. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, Andijondagi lo'li to'plari ham o'zlarining kasb-kor va ish faoliyati yuzasidan o'zlari uchun «biriktirilgan» hududlarga ega. Mavsum hamda ish faoliyatiga qarab Samarqand va Qashqadaryo viloyatidagi lo'li to'plari vodiya, bu joydagi lo'lilar vohaga o'tib vaqti-vaqti bilan hudud almashtirgan holatda faoliyat yurgazadilar. Hozirda ham lo'lilar aholining boshqa etnik guruhi bilan qarindosh urug'chilik aloqalariga kirishmagan, oila-nikoh munosabatlari kamdan-kam hollarda tuziladi. Aniqlanishicha, lo'li to'plarini asosan qarindosh oilalar tashkil etadi. Lo'li urug' va to'plari ko'p uchrasa-da, lo'lilar bilan bog'liq joy nomlari kam

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

uchraydi, lekin lo‘lilar yashaydigan hudud boshqa aholi tomonidan ularning nomlari bilan atab kelingan. Masalan; Lo‘lilik (Andijon shahrida), Lo‘lichek (Baliqchi, Buloqboshi, Xo‘jaobod tumanlarida), Lo‘li mahalla (Asaka tumanida) kabi joy nomlariga lo‘li etnonimi nom sifatida ko‘chgan. (Xo‘jaobod tumanidagi Lo‘lichek mahallasining etimologiyasiga ko‘ra, tuman markaziga yaqinroq hududdan dastlab 10 nafar lo‘li oilalariga chek (er) berilgan). Misollardan ko‘rinadiki, lo‘lilar shahar atrofi va ularga tutash qishloqlarda yashab keladi. Lo‘lilar o‘zbek va tojik tillarida so‘zlashadi, ammo tojik tili ularning turmushida asosiysi hisoblanadi. (O‘rta Osiyo lo‘lilari labzi mug‘at yoki arabcha deb ataladigan o‘zlarining maxsus so‘zlashuv tiliga ham ega.)

Olimlar o‘lkamizdagi lo‘lilarni 3 ta etnik guruhga bo‘ladi: 1) asosan, ko‘chmanchilik qilib xayr-sadaqa yig‘ib kun ko‘radigan, folbinlik, tabiblik qiluvchi lo‘lilar; 2) tovoqtarosh, ular yarim o‘troq hayot kechirishadi, asosan yog‘ochga ishlov berish bilan shug‘ullanishadi; 3) mazang, o‘troq lo‘lilar (jo‘gilar), asosan, mayda savdogarlik, dehqonchilik bilan shug‘ullanishgan[7].

Hozirda O‘zbekiston hududida yashovchi lo‘lilarning qoralo‘li, afg‘onlo‘li, og‘acha, balxi, mo‘ltoni, mazang, jo‘gi, tovoqtarosh, sog‘utarosh kabi 10 dan ortiq urug‘lari mavjud bo‘lib, viloyat hududida esa asosan qoralo‘li, og‘acha, afg‘onlo‘li kabi urug‘ vakillari uchraydi, lekin ayrim to‘plar o‘zlarini (til hususiyatiga ko‘ra bo‘lsa kerak) tojik deb tan olishadi. Lo‘lilar hududlar bo‘yicha o‘zlarini Andijoniho, Qo‘qoniho, Samarqandiho tarzda farqlashadi va ataydilar.

Ko‘pgina tadqiqotchilarning fikricha, O‘rta Osiyoda mavjud lo‘li, jo‘gi, mo‘ltoni va boshqa etnonimlarning tahlili ham ularni handistondan kelib chiqqanligidan dalolat beradi. Masalan, V.F.Minorskiyning e’tirof etishicha, O‘rta Osiyoda keng tarqalgan hamda barcha guruh lo‘lilarining umumiy nomi bo‘lgan “lo‘li” atamasi qadimda. Sind shaharlaridan birining atalishi bo‘lib, arab mualliflari ushbu shaharni Agur (Arur) yoki Al-rur (Al-rur) deb atashgan. “Shohnoma”da aks ettirilgan hind rojisi Shangul tomonidan Eron hukmdori Bahrom Go‘r (yoki G‘uriy) ga “tortiq” qilingan lo‘lilar xuddi ana shu Al-rur yoki boshqacha qilib aytganda, Lurya shahridan bo‘lishgan[8]

“Multoni” etnonimi kelib chiqishniya M.S.Andreev Multon shahri (endilikda xarobaga aylangan Pokiston Islom Respublikasidagi shahar) nomi bilan bevosita bog‘liq ekanligini ta’kidlaydi[9]. Ushbu fikrni tarixiy haqiqatga yaqinligiga biz ham shubha qilmaymiz. Zero, “Shohnoma”da qayd qilib o‘tilgan Luri (yoki Al-rur) shahri Beruniyning ta’kidlashicha, Multon shahridan 30 farsah janubi-g‘arbda joylashgan[10].

“Jo‘gi” atamasining kelib chiqishini ham ko‘pgina tadqiqotchilar bevosita Hindiston bilan bog‘lamoqdalar. Bu borada tadqiqotchi Leksa Manushning fikri, ayniqsa, diqqatga sazovordir. Uning fikricha, “Shimoliy-g‘arbiy Hindistonning mahalliy aholisi bo‘lgan lo‘lilarning ajdodlari qadimgi Hindistonda mavjud bo‘lgan kastachilik tizimida shudra (yoki dasa) varnasiga mansub bo‘lgan hamda Shiva xudosiga e’tiqod qilishgan”[11].

Ma’lumki, qadimda Shimoli-g‘arbiy Hindistonda keng tarqalgan Yoga Kashmir shivaizmining asosini tashkil qilgan. Shivaizmga e’tiqod qiluvchilar Shivani Maxa yoga ham deb atashgan hamda uni darvish qiyofasida tasvirlashgan. N.R.Gusevaning ta’kidlashicha, “darvishlikning qadimiy instituti braxmanizmga veddalardan oldingi diniy-falsafiy tizim sifatida kirgan”[12]. Bu yerda shunisi qiziqki, fors tilida “jo‘gi” so‘zi bilan ham hind Yoga ta’limoti izdoshlarini, ham lo‘lilarni atashadi[13]. Boz ustiga, “jo‘gi” so‘zi hind tilida “darvish, tilanchi” ma’nosida qo‘llanilsa[14], afg‘on tilida “jo‘gi” atamasi “yoga” hamda “darvish” ma’nolaridan tashqari sifat ma’nosini beruvchi “sariq” ma’nosida ham ishlatiladi[15]. Bu narsa shevaga e’tiqod qiluvchilarni sariq rang kiyim kiyishi bilan bog‘liqligi ehtimoldan holi emas. Aftidan, mazkur holat bilan turk tilida yorqin sariq rangni cingene sarisi (chingene sarisi, ya’ni lo‘lilar sarisi) deb atalishi o‘rtasida qandaydir aloqa borgan o‘xshaydi[16].

Lo‘lilarda mavjud “mazang” atamasi yuqorida ko‘rib o‘tilgan (lo‘li, mo‘ltoni, jo‘gi) etnonimlarga qaraganda kam o‘rganilgan. Buning ustiga, mazkur atamani o‘rganish jarayonida tadqiqotchilar ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelishgan. Zero, “mazang” atamasi O‘rta Osiyoning turli hududlari va aholining turli guruhlari o‘rtasida turlicha ma’no kasb etadi. Masalan, Hisor vodiysi jo‘gilari “mazang” atamasi bilan parya guruhi vakillarini atashsa, aksincha, o‘z navbatida parya guruhi vakillari mazkur atama bilan jo‘gi guruhi vakillarini atashadi[17].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Tojik tili dialektikasida “mazang” soʻzi “qora, qora tanli, qora yuzli, xunuk, badshakl” maʼnosida qoʻllaniladi. Tojik dialektik soʻzining xuddi ana shu maʼnosi oddiy xalq tilida turli etnografik guruhlariga (masalan, hisorlik joʻgilarni paryalarga va aksincha, paryalarni joʻgilarga) nisbatan qoʻllanuvchi “mazang” atamasiga asos boʻlishi mumkin”[18].

Ikkinchi tomondan, Janubiy Tojikiston va Afgʻoniston hududlarida tarqalgan eron tili shevalarining maʼlum bir guruhlarida tovushlar (yaʼni d→l ga, d→z ga)[19] almashishini hisobga olgan holda “mazang” atamasini tojikcha malang (malang), yaʼni “darvish”, forscha malang (malang), yaʼni “I. yalangʻoch, mast, yalangoyoq, yalangbosh, ekstaz holatidagi odam; II. Kambagʻal”[20], afgʻoncha malang (malang), yaʼni “darvish, tilanchi, faqir, gʻarib, boshiga muhabbat savdosi tushgan savdoyi”[21], hindcha malang (malang), “darvish, yoʻgʻon, savlatli odam”[22] bilan taqqoslash mazkur muammoni yechishga birmuncha oydinlik kiritgan boʻlar edi. Ammo, mazkur muammo qoʻshimcha lingvistik tadqiqotlar olib borishni talab qiladi.

“Mazang” atamasining kelib chiqishi boʻyicha ularni oʻzida bir rivoyat bor. Rivoyatga koʻra, “paygʻambarlar davrida (qaysi paygʻambarligini bilishmaydi) erkaklari urushga ketishganda, toʻsatdan hujum qilib qolgan dushmanlarga qarshi ularning ayollari erkakcha kiyinib, mardonavor jang qilishgan. Qarshilik koʻrsatayotgan raqibini ayollar ekanligini bilib qolgan dushmanlar, ularning mardligiga tan berib, ularga mard (yaʼni mard) zang (yaʼni ayol) lar deb nom berishgan. Hozirgi mazanglar oʻsha mard zanglarning avlodlari emish”[23].

Oʻtmishda mazanglarni yogʻochdan gʻalvir, elak, childirma va har xil idishlar yasash bilan shugʻullanganlarni Sh.I.Inogʻomovning fikricha, “kosataroshlar”[24], G.P.Snesarevning taʼkidlashicha, “tovoqtaroshlar”[25] deb atashadi. I.M.Oranskiyning xabar berishicha, yogʻochdan kosa, tovoq, qoshiq, choʻmich, gʻalvir, elak va hokazolar yasash bilan shugʻullangan hunarmandlar guruhi Oʻrta Osiyoning turli hududlarida uchraydi hamda ularni sogʻutarosh, qoshiqtarosh, kosib nomlari bilan ham atashadi[26]. Yuqorida nomi tilga olingan atamalardan “tovoqtarosh” hamda “sogʻutarosh” keng tarqalgan. B.X.Karmishevaning fikricha, “sogʻutarosh” (tojikcha sogʻu yogʻochdan yasalgan kosasimon idish) tojiklarda, “tovoqtarosh” oʻzbeklarda tarqalgan[27].

Oʻrta Osiyoning boshqa hududlarida qayd qilinmagan hamda Fargʻona vodiysi (qisman Toshkent vohasi) ning mahalliy aholisi orasida ogʻacha nomi bilan mashhur boʻlgan oz sonli etnografik guruh nisbatan kam oʻrganilgan. Mazkur guruh haqida adabiyotlarda juda kam maʼlumotlar berilgan. Oʻtmishda V.I. Kushelevskiy oʻz ishida qoshgʻarlik loʻlilar ham deb ataluvchi mayda qavm ogʻalar yashashini qayd qilib oʻtadi”[28].

Ogʻachalarning kelib chiqishi boʻyicha dastlab V.P.Nalivkin[29], keyin-chalik esa I.I.Geyer[30] bir rivoyatni keltiradi. Rivoyatga koʻra, ogʻachalar asirga tushgan forslar bilan qoshgʻarlik loʻlilarning ogʻa urugʻi qizlaridan kelib chiqqan. Ammo, mazkur rivoyat ogʻachalarning kelib chiqishi hamda “ogʻacha” atamasining etimologik maʼnosini aniqlashga kamlik qiladi. Zero, oʻtmishda qoshgʻarlik loʻlilarda ogʻa nomli urugʻ mavjud boʻlganligi hali aniqlanmagan.

Etnonimlar bilan bogʻliq toponimlarning paydo boʻlish sabablari haqida T.Rahmatov shunday yozadi: «Etnonim toponimga uch holatda oʻtadi. Birinchidan, geografik obʼekt oʻsha hududda yakkayu yagona boʻladi va u etnonim bilan nomlanadi. Ikkinchidan, joyning nomi oʻzlashgan substrakt boʻladi. Uchinchidan, geografik obʼektning turdosh nomi yaqin masofada boʻlgan boshqa obʼektga atoqli ot boʻlib oʻtadi»[2].

Tarixga nazar tashlasak, oʻzbek millati uzoq va murakkab tarixiy jarayonlarda turli xalqlarga mansub boʻlgan qabila hamda urugʻlar bilan oʻzaro aralashib, qoʻshilib ketishi natijasida shakllanganligini koʻramiz. Xalqimiz ichida turkiy xalqlarga mansub boʻlgan qoraqalpoq, uygʻur, qirgʻiz, qozoq, tatar, turk millati vakillari bilan birga fors-tojik, arab, rus, loʻli, moʻgʻul kabi boshqa xalq vakillarini uchratish mumkin. Maʼlumki, oʻzbek xalqining millat boʻlib uyushuvida koʻplab etnik guruhlar oʻz ulushini qoʻshgan, ularning madaniyati, tili, xalqimiz oʻtmishini yaratishda muhim manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Баранников А.П. Цыгане СССР. М., Центриздат. 1931;

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. Begmatov E., Do'smatov Z., Nafasov T., Qoraev S. O'zbek tilshunosligi: tadqiq yo'nalishi va usullari. – Xiva, 1991. - B. 11.
3. Вилькинс А.И. Среднеазиатская богерте // Изв. Об-во. Любителей естествознания антропологии и этнографии при Московской ун-те, 1878 вып XXXV. С 436-461;
4. Гребенкин А.Д. Мелкие народности Зерафшанского округа. С.116-117;
5. Назиров Х.Х.. Современное этническое развитие Средней Азиатских цыган (люди)... - С. 172.
6. Снесарев Г.П., Троицкая А.Л. Среднеазиатские цыгане // Народы Средней Азии и Казахстана. Т. С. 597-609.
7. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Lo'lilar. – B.339. Ochil Bo'riev. Sayfullo Tursunov.
8. Minorsky V. Lali. Encyclopalie des Islam. Leiden Leipzig, 1936, BL.III, P.442.
9. Андреев М.С. Некоторых результаты этнографической экспедиции в Самарканде кой области в 1921г// Известия Туркентанского отдвания Русского географического общества, Т. XVII, Ташкент, 1934. С. 126.
10. Урду Доправи Маорифи Незнания. Панной университети натрийти. Лахор, 1985, 18-том, 156-бет.
11. Лекса Мануш Культ Шины и лагано // Советская этнография, 1979. №6. С.76
12. Гусева Н.Р. Идужам. М., 1977. С.56 в 92
13. Миллер Б.В. Персидско-русский словарь (пушку). М., 1963.
14. Недо-русский саншара. М., 1959. С.407.
15. Афганско-русский словарь. Составитель М.Г. Асанса. М., 1966. С.304.
16. Турецко-русский словарь. М., 1977. С.192.
17. Оранский И.М. Таджикоязычные этнографические группы Гиссарской долины (Средняя Азия). Этнолингвистическое исследование. М., 1983. С.28.
18. Оранский И.М. О термине "мазанг" в Средней Азии//Страны и народы Востока. Вып. X. М., 1971. С.206.
19. Оранский И.М. О чередовании diz в некоторых персидско-таджикских диалек тах. Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Тезисы док ладов IV годичной научной сессии ЛО ИНА. Май, 1968г., Л., 1968, С.118-119.
20. Миллер Б.В. Персидско-русский словарь. М., 1963.
21. Асланов М.Г. Афганско-русский словарь (пушту). М., 1966, С.767.
22. Оранский И.М. О термине "мазанг" в Средней Азии/Страны и народы Востока, С.206.
23. Dala yozuvlari, 2000 yil, Namangan viloyati.
24. Иногамов И. Этнический состав населения и этнографическая карта Ферганс кой долины в границах Узбекской ССР: Днес.... канд. истор. наук. Ташкент., 1955, С.93.
25. Снесарев Г.П. Среднеазиатские цыгане// КСИЭ АН СССР., 1960. Т. XXXIV. С.25.